

वरोरा तालुक्यातील दुर्लक्षित मात्र वैभवशाली स्थापत्य एक अभ्यास

डॉ. संदीप पुंडलिक नन्नावरे

सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय औंध, पुणे

Corresponding Author - डॉ. संदीप पुंडलिक नन्नावरे

DOI - 10.5281/zenodo.19664889

प्रस्तावना:

चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पौराणिक वैभवाने नटलेला प्रदेश मानला जातो. गोंड साम्राज्याच्या वैभवाचे ठसे येथे जरी व्यापक प्रमाणात दिसत असले, तरी त्यापूर्वीच्या अनेक शतकांचा वारसा जमिनीखाली दडलेला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील भटाळा हे गाव अशाच प्राचीन वास्तूंमध्ये ओळखले जाते. 'शिल्पग्राम' ही मिळालेली उपाधी येथील समृद्ध शिल्पपरंपरेची साक्ष आहे. दहाव्या शतकात बांधलेले दुमजली महादेव मंदिर हे येथील प्रमुख आकर्षण असून मंदिरातील विशाल शिवपिंडी विदर्भातील सर्वात मोठी पिंडी मानली जाते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

भटाळा गावातील उपलब्ध शिल्पांवरून या वस्तीचे अस्तित्व इ.स. ४५ पासून असल्याचे संकेत मिळतात. मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, परमार, चालुक्य आणि नागवंशीय शासकांनी या प्रदेशावर वेगवेगळ्या काळात राज्य केल्याचे ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. या राजवंशांनी कला, स्थापत्य आणि धर्मसंस्कृती यांचा विकास साधताना अनेक मंदिरे व शिल्पांची निर्मिती केली. भटाळ्यातील दगडी शिल्पे प्राचीन काळी परदेशातही

निर्यात होत असल्याचा उल्लेख लोकपरंपरेत आढळतो. गावातील भवानी मंदिरावरील शिल्पकला, तसेच तलावाच्या परिसरातील कोरीव लेण्या या कलापरंपरेचे समृद्ध स्वरूप दर्शवतात. या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्र शासनाने भटाळा गावाला पर्यटनस्थळाचा दर्जा प्रदान केला आहे.

भटाळा महादेव मंदिराची रचना व वैशिष्ट्ये:

१. स्थापत्यरचना:

गावाच्या पश्चिमेस असलेले महादेवाचे पूर्वाभिमुख दुमजली मंदिर लालसर-पिवळ्या वालुकाश्मातून बांधलेले असून जिल्ह्यातील अतिप्राचीन वास्तूंमध्ये गणले जाते. मंदिरावर शिखर नसणे हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. लोककथेप्रमाणे शोकडो वर्षापूर्वी वीज पडून मूळ शिखर व कळस नष्ट झाले होते; नंतरच्या दुरुस्तीवेळी शिखर पुन्हा न बांधता मंदिर तसेच ठेवण्यात आले. म्हणूनच या मंदिराला 'भोंडा महादेव' ही स्थानिक संज्ञा प्राप्त झाली.

मंदिराचा एकूण आकार पूर्व-पश्चिम ५२ फूट व उत्तर-दक्षिण ३६ फूट आहे. अंतराळ (mandapa) आणि गर्भगृह (sanctum) अशी मूलभूत रचना असून, या दोन्ही भागांवर आणखी एक मजला आहे. वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी खालून कोणतीही सोय नसल्याने तो केवळ

स्थापत्याच्या प्रयोगशील दृष्टिकोनातून बांधला असावा, असा समज आहे.^१

२. अंतराळ (मंडप):

मंदिर जमिनीपासून ७-८ फूट उंचीवर उभारलेले असून प्रांगणात प्रवेश करताच त्रिशूळांचे समूह दिसतात. अंतराळ आयताकृती असून चार दगडी स्तंभांची रांग आढळते. आतील स्तंभांवर सूक्ष्म नक्षीकाम असून मध्यभागी नंदीची काळ्या पाषाणातील मूर्ती आहे. वितानावर (छतावर) देखील नक्षीकाम दिसते.^२

३. गर्भगृह व शिवपिंडी:

गर्भगृह प्रशस्त असून चार स्तंभांनी समर्थित आहे. स्तंभांवर राष्ट्रकूट-कालीन कलश व गवाक्षांची चिन्हे स्पष्टपणे आढळतात. गर्भगृहात सुमारे ४ फूट उंच व १० फूट लांबीची अखंड काळ्या पाषाणातील शिवपिंडी आहे. विदर्भातील सर्वात मोठी शिवपिंडी म्हणून तिचा उल्लेख केला जातो. परिसरात काळ्या पाषाणाची शिला उपलब्ध नसताना एवढ्या मोठ्या आकाराचा एकसंध दगड येथे कसा आणला गेला, हे अद्याप अनुत्तरित रहस्य आहे.

वारीमार्ग थेट भिंतीत असल्याने या मंदिरात प्रदक्षिणा मार्ग नाही. शिवपिंडीच्या स्थानातून जाणूनबुजून प्रदक्षिणा न ठेवण्याची प्राचीन संकल्पना दिसून येते.^३

४. बाह्यरचना व शिल्पवैशिष्ट्ये:

मंदिराच्या बाह्य भिंतींचे काही भाग सपाट तर काहींवर कोरीव शिल्पे आहेत. गर्भगृहाच्या तीन भिंतींवरील देवकोष्टकांमध्ये कार्तिकेय, वृषांतिक शिव आणि चामुंडा यांच्या मूर्ती आहेत. स्थापत्यातील शैली, रथिका, स्तंभरचना यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास मंदिराचा कालखंड साधारण दहाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील राष्ट्रकूट शैलीत मोडतो.^४

शैलगृहे (Rock-cut Shrines):

भटाळा तलावाजवळील काही मोठ्या शिळांमध्ये एक मीटर उंची-रुंदी-खोली असलेली लहान शैलगृहे कोरलेली आहेत. ही "अर्पित" स्वरूपातील लेणी नवसपूर्तीसाठी तयार केली असल्याचे मानले जाते. काही शैलगृहांत शिवलिंग आहे तर काहींमध्ये नरसिंह मूर्ती आहे. नरसिंह शिल्पशैली वाकाटककालीन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवलिंग असलेल्या शैलगृहांच्या तारखेबाबत निश्चित निष्कर्ष नसला तरी शैलीवरून ते मध्ययुगीन काळाशी संबंधित मानता येतात.^५

स्थापत्यशास्त्रीय विश्लेषण:

पूर्व विदर्भ हा प्रारंभीच्या "शुष्कसांधी बांधीव स्थापत्याचा" मर्यादित भौगोलिक पट्टा मानला जातो. महाराष्ट्रातील बांधीव मंदिर स्थापत्याची सुरुवात अकराव्या शतकानंतर झाली, हा पारंपरिक दृष्टिकोन भटाळ्यातील दुमजली मंदिरामुळे संशयास्पद ठरतो. दहाव्या शतकापूर्वी बहुसंख्य वास्तू लयनी (rock-cut) स्वरूपात होत्या; तथापि भटाळ्यासारखी बांधीव (structural) मंदिरे या कालखंडातही अस्तित्वात होती, हे उपलब्ध पुराव्यावरून दिसते. मंदिर परिसरात सापडलेले लाल वालुकाश्मातील तोरण, गजाभिषिक्त लक्ष्मी शिल्प आणि स्तंभांचे स्वरूप राष्ट्रकूट व मध्य भारतातील मध्ययुगीन कलेशी साधर्म्य दाखवतात.^६

सारांश:

भटाळा (जि. चंद्रपूर) येथील दुमजली महादेव मंदिर हे विदर्भातील सर्वात आगळेवेगळे आणि दुर्मिळ स्थापत्यवैशिष्ट्यांनी नटलेले प्राचीन मंदिर आहे. विशाल शिवपिंडी, शिखरविहीन रचना, दुमजली बांधणी, राष्ट्रकूट शैलीतील स्तंभ आणि तलावाजवळील वाकाटककालीन

शैलगृहे या समृद्ध ऐतिहासिक वारशाची साक्ष देतात.
प्रारंभीच्या बांधीव मंदिर स्थापत्याच्या अध्ययनासाठी हे
मंदिर एक महत्त्वपूर्ण पुराव्यासारखे आहे.

संदर्भ:

१. महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र :
इतिहास-प्राचीन काळ (खंड १ भाग- २) स्थापत्य व
कला (प्रारंभिक ऐतिहासिक काळ ते यादव काळ)

संपादक डॉ. अ. शं. पाठक लेखक डॉ. अ. प्र.
जामखेडकर

२. कित्ता
३. मुंबई दर्शनिका विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग,
महाराष्ट्र शासन २००९
४. कित्ता
५. कित्ता
६. पुरासंचय भाग-१ डॉ. अरविंद जामखेडकर